

Дяченко Н.П.,

кандидат наук з державного управління,
доцент Київського інституту інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»,
докторант НАДУ при Президентові України
ORCID: 0000-0002-4306-7665
(Україна, Київ), n.diachenko@ukr.net

Іваненко Г.В.,

кандидат юридичних наук,
директор фахового коледжу Київського інституту
інтелектуальної власності та права Національного університету
«Одеська юридична академія» (Україна, Київ), galina_gasya@ukr.net

Коваленко Н.А.,

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій
Київського інституту інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
(Україна, Київ), reseacher.ds@gmail.com

Новаченко Т.В.,

доктор наук з державного управління, доцент,
професор кафедри публічної політики та політичної аналітики
НАДУ при Президентові України, ORCID: 0000-0001-6812-5342
(Україна, Київ), tatnov9@yahoo.com

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА СУБ'ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті висвітлено аспекти формування державної політики у сфері інтелектуальної власності в Україні. Ідентифіковано суб'єкти публічної політики. Систематизовано механізми державного регулювання у сфері інтелектуальної власності та складові національної системи інтелектуальної власності України. Наголошено, що удосконалення механізмів формування інноваційної моделі управління необхідно здійснювати шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямках науково-технічного оновлення всіх сфер суспільного життя. Водночас посилюється потреба в інноваційній економіці, що зумовлюється конкуренцією з компаніями розвинених країн з їх високим технічним рівнем, якістю продукції, а також – ціновою конкуренцією країн перехідної економіки та інших країн, що розвиваються. Нерозуміння ролі інноваційного чинника залишить єдину перспективу – перетворення держави в ізольовану замкнуту систему, в якій обмінюються сировинні товари низького ступеня переробки на наукомісткі товари та інтелектуальні послуги з високою доданою вартістю. А отже постає необхідність створення економічного механізму, який би дозволяв генерувати, відтворювати та використовувати інновації для підвищення темпів економічного розвитку і якості життя в країні. Також доведено, що активна участь громадянського суспільства та приватного сектора в реалізації державних програм є передумовою узгодження інтересів всіх суб'єктів публічної політики та основним чинником ефективності впровадження соціально-економічних реформ, зокрема у сфері інтелектуальної діяльності. Обґрунтовано необхідність розробки Концепції модернізації організаційної структури системи органів управління у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні.

Ключові слова: державне управління, інноваційна діяльність, інноваційна економіка, інтелектуальна власність.

Diachenko N.P.,

PhD in Public Administration,
Associate Professor at the Department of Management and IT
of the Kyiv Institute of Intellectual Property and Law
of the National University of Odessa Law Academy
ORCID: 0000-0002-4306-7665
(Ukraine, Kyiv), n.diachenko@ukr.net

Ivanenko G.V.,

PhD of Law, Director of the Professional College
of the Kyiv Institute of Intellectual Property and Law
of the National University of Odessa Law Academy
(Ukraine, Kyiv), galina_gasya@ukr.net

Kovalenko N.A.,

PhD of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Management and IT
of the Kyiv Institute of Intellectual Property and Law
of the National University of Odessa Law Academy
(Ukraine, Kyiv), reseacher.ds@gmail.com

Novachenko T.V.,

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor,
Professor of the Department of Public Policy and Political Analytics
of the National Academy of Public Administration
under the President of Ukraine
ORCID: 0000-0001-6812-5342
(Ukraine, Kyiv), tatnov9@yahoo.com

***Peculiarities of the mechanisms of the state regulation in the sphere
of intellectual property in the context of cooperation of subjects of public policy***

The article highlights aspects of the formation of state policy in the field of intellectual property in Ukraine. Identified subjects of the public policy. The mechanisms of state regulation in the field of intellectual property and the components of the national intellectual property system of Ukraine are systematized. It is noted that the improvement of the mechanisms for the formation of an innovative management model must be carried out by concentrating state resources on priority areas of scientific and technical renewal of all spheres of public life. At the same time, the need for an innovative economy is growing due to competition with companies in developed countries with their high technical level, product quality, as well as price competition in countries with economies in transition and other developing countries. Lack of understanding of the role of the innovation factor will leave the only prospect – the transformation of the state into an isolated closed system in which low-grade raw materials are exchanged for knowledge-intensive goods and intelligent services with high added value. Therefore, there is a need to create an economic mechanism that would generate, reproduce and use innovations to improve economic development and quality of life in the country. It is argued that the active participation of civil society and the private sector in the implementation of state programs is a prerequisite for harmonizing the interests of all public policy entities and the main a factor in the effectiveness of implementing socio-economic reforms, in particular in the field of intellectual activity. The necessity of developing the Concept of modernizing the organizational structure of the system of the public administration in the sphere of protection of intellectual property rights in Ukraine is substantiated.

Key words: public administration, innovative activity, innovative economy, intellectual property.

Постановка проблеми. В умовах сучасних глобалізаційних викликів, що стоять перед Україною, актуалізується необхідність удосконалення механізмів формування інноваційної моделі управління шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямках науково-технічного оновлення всіх сфер суспільного життя.

Актуальність теми дослідження. Розвиток інноваційного потенціалу, як механізм динамічного розвитку і засіб формування безпеки та забезпечення державного суверенітету передбачено Стратегією сталого розвитку «Україна–2020» [4]. Однак, Україна в 2019 році втратила дві позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного

форуму (англ. Global Competitiveness Index, GCI) [6, с. 570] і зайняла 85-е місце з 141 представлених країн. Зокрема, погіршилися показники впровадження інформаційно-комунікаційних технологій – з 77-го на 78-е місце, а також інноваційних можливостей – з 58-го на 60-е місце, що вказує на необхідність удосконалення механізмів державного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності.

Стан вивченості теми. Загальні аспекти державного управління у сфері інтелектуальної діяльності відображені в працях Т.Д. Нізамова, Г.А. Ульянової, В.Л. Федоренко, Є.А. Харитонова, А.І. Харитонової, А.Н. Юрченко та ін. Особливості державного регулювання у сфері інтелектуальної власності досліджували такі вчені як Г.Н. Андрушак, О.А. Кулинич, Т.Є. Ромат, П.Н. Цибулів та ін.

Мета статті – ідентифікувати механізми державного регулювання у сфері інтелектуальної власності та розробити практичні рекомендації їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Стратегія успішного розвитку національних економічних систем співвідноситься з лідерством в дослідженнях і розробках, появою нових знань, щодо високотехнологічного виробництва і створенням масових інноваційних продуктів. Оскільки, формування інноваційного потенціалу – це не тільки шлях динамічного розвитку і успіху, а й засіб гарантії безпеки і суверенітету держави, його конкурентоспроможності в сучасному світі.

В умовах зростання міжнародного співробітництва в галузі науки, культури і освіти намітилася необхідність формування єдиного підходу до питань забезпечення права інтелектуальної власності шляхом уніфікації національних законодавств.

14 липня 1967 р. в Стокгольмі була підписана Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ, англ. World intellectual property organization, WIPO) [8], що сприяє інноваціям і творчості для економічного, соціального та культурного розвитку всіх країн за допомогою збалансованої і ефективної міжнародної системи інтелектуальної власності.

З метою врегулювання питань міжнародного захисту матеріалів, захищених авторським правом в 1984 році засновано Міжнародний альянс інтелектуальної власності (англ. International Intellectual Property Alliance, ІПА: <http://www.iipa.com/>) [5], який об'єднує понад 1900 компаній, що виробляють і поширюють матеріали, захищені законами про авторське право у всьому світі:

- ділове програмне забезпечення (операційні системи, програмне забезпечення для Інтернету, браузер, пошукові системи, офісне програмне забезпечення, програмне забезпечення для управління базами даних, програмне забезпечення для зелених технологій, програмне забезпечення для безпеки і мобільні технології);
- розважальне програмне забезпечення (інтерактивні ігри для ігрових консолей, мобільних пристроїв, персональних комп'ютерів та інтернету);
- театральні фільми, телепередачі, домашнє відео і цифрове представлення аудіовізуальних творів;
- музичні композиції, записані музичні твори;
- підручники, книги, довідкові, професійні видання та журнали, як на друкованих, так і на електронних носіях.

Згідно щорічних звітів про охорону та захист авторського права Міжнародного альянсу інтелектуальної власності [7, с. 56] Україна з 1997 р. стабільно входить в 10 країн світу з найвищим рівнем порушень авторських і суміжних прав, зокрема з-за масштабного використання неліцензійного програмного забезпечення в органах державної влади та інтернет-піратство. Це обумовлює необхідність формування ефективної державної політики у сфері впровадження інновацій, яка передбачає створення дієвого механізму стійкого демократичного розвитку економічної, політичної, соціальної і духовної сфер щодо формування безпечного і комфортного середовища для життєдіяльності кожної людини.

На нашу думку, процес формування такого механізму повинен передбачати:

- вдосконалення концептуальних підходів до професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що сприяють зміні формату і стилю надання управлінських послуг населенню, забезпечуючи результативність системи публічного управління;

– розробку дієвих механізмів державної комунікативної політики.

Особливістю сучасних політичних процесів є значне зростання вимог, які суспільство висуває політичній системі, це спонукає державу делегувати деякі функції недержавним суб'єктам.

В Україні, запити на публічну політику обумовлені зокрема і тим, що численні групи інтересів отримали реальну можливість брати участь у формуванні політичного порядку денного, впливати на процес формування, вибору і реалізації політичних рішень, і, разом з усіма учасниками політичного процесу, вибудовувати складну мережу взаємозв'язків.

Більшість учених надають таку класифікацію суб'єктів публічної політики: органи державної влади та місцевого самоврядування, суб'єкти громадянського суспільства і представники бізнес-структур. Однак, слід враховувати, що органи державної влади та місцевого самоврядування не можуть виступати як єдиний суб'єкт в силу відмінних функцій, обов'язків і можливостей.

Таким чином, маємо більш складну мережу взаємозв'язків суб'єктів публічної політики – специфічної форми комунікацій суб'єктів у сфері інтелектуальної власності в Україні в тому числі (рис. 1).

Рис. 1. Суб'єкти публічної політики у сфері інтелектуальної власності

Передумовою забезпечення ефективності державного управління є співпраця суб'єктів публічної політики. У контексті вищесказаного розроблена комплексна модель механізмів державного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності (рис. 2).

Ключовою складовою комплексного механізму державного регулювання у сфері інтелектуальної власності є соціальний механізм – сукупність соціальних елементів, процесів і закономірностей у їх логічному взаємозв'язку, через яку суб'єкт державного управління окреслює потреби, інтереси, цілі суспільства та враховує їх при формуванні державної політики.

Серед характерних особливостей механізму державного регулювання у сфері інтелектуальної власності варто виокремити такі:

– ресурсний механізм характеризується недостатністю інвестицій у розвиток зазначеної сфери;

– мотиваційний механізм позначений відсутністю системи безперервного стимулювання фахівців до зростання професійного потенціалу;

– механізм управління ризиками характеризується відсутністю наукових підходів до його організації, задіяння його потенціалу в процесах правового, організаційного та ресурсного механізмів щодо передбачення загроз та нейтралізації негативних наслідків;

– недостатній рівень залучення громадян до процесів формування державної політики в зазначеній сфері.

Рис. 2. Комплексна модель механізмів державного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності

Національна система інтелектуальної власності (рис. 3) функціональна, структурована та розгалужена, отже, удосконалення механізмів формування інноваційної моделі управління необхідно здійснювати шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямках науково-технічного оновлення всіх сфер суспільного життя. Положеннями Конституції України (частина 2 стаття 41) [1] передбачено забезпечення прав кожного громадянина володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності, а також гарантується свобода літературної, художньої, наукової творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності (частина 2 стаття 54). У Законі України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» [3] прописана процедура дій в разі виявлення порушень законодавства з питань інтелектуальної власності, що містять ознаки кримінального злочину. Наразі необхідно розробити Концепцію модернізації організаційної структури системи органів управління у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні, описати ключові передумови її провадження, передбачивши ризики, загрози та наслідки її впровадження.

Концепція повинна передбачати:

- формування нормативно-правової бази інноваційної діяльності;
- інтенсифікацію процесу врегулювання організаційних і економічних відносин у сфері інноваційного розвитку;
- залучення наукового і науково-технічного потенціалу країни в інноваційні процеси;
- залучення довгострокових інвестувань;
- стимулювання науково-технічної та інноваційної активності;
- інтенсифікацію процесів впровадження науково-технологічних розробок і винаходів;
- створення і розвиток інноваційної інфраструктури;
- розробку і реалізацію інноваційних проектів
- удосконалення механізмів комерціалізації результатів науково-технічної діяльності;
- прискорення процесу формування ринку інтелектуальної власності;
- забезпечення ефективності механізму судового і позасудового захисту прав інтелектуальної власності та ін.

Рис. 3. Національна система інтелектуальної власності України

Висновки. Потреба в інноваційній економіці посилюється, з одного боку, в зв'язку з конкуренцією з компаніями розвинених країн з їх високим технічним рівнем і якістю продукції, а з іншого боку – ціною конкуренцією країн перехідної економіки та інших країн, що розвиваються. Тому проблема створення економічного механізму, що дозволяє генерувати, відтворювати та використовувати інновації для підвищення темпів економічного розвитку і якості життя в країні, набуває надзвичайно актуального значення. Нерозуміння ролі інноваційного чинника залишить, в кінцевому рахунку, єдину перспективу – перетворення

держави в ізольовану замкнуту систему, в якій обмінюються сировинні товари низького ступеня переробки на наукомісткі товари та інтелектуальні послуги з високою доданою вартістю [2].

Таким чином, активна участь громадянського суспільства та приватного сектора в реалізації державних програм є передумовою узгодження інтересів всіх суб'єктів публічної політики, а відтак, основним чинником ефективності впровадження соціально-економічних реформ, зокрема у сфері інтелектуальної діяльності.

Список використаної літератури

1. Конституція України (редакція 01.01.2020 р.). [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Нізамова Т. Д., Каджкулоев А. Ф. Галузеві та регіональні аспекти розвитку інноваційно-промислового підприємництва в Республіці Таджикистан. [Електронний ресурс]. *Cyberleninka.ru*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otraslevye-i-regionalnye-aspekty-razvitiya-innovatsionno-promyshlennogo-predprinimatelstva-v-respublike-tadzhikistan>.
3. Закон України Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав № 2415-VIII : прийнятий 15 травня 2018 р. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2415-19>.
4. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>.
5. International Intellectual Property Allianc, IIPA. [Електронний ресурс]. *IIPA.com*. URL: <http://www.iipa.com/>.
6. Global Competitiveness Index, GCI. [Електронний ресурс]. *Webforum.org*. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
7. Special 301 report on copyright protection and enforcement. 2018. [Електронний ресурс]. *Iipa.com*. URL: https://iipa.org/files/uploads/2018/02/2018_SPECIAL_301.pdf.
8. World intellectual property organization, WIPO. [Електронний ресурс]. *Wipo.int*. URL: <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>.

References

1. Konstytutsyia Ukrainy : redaktsyia 01.01.2020 r. [Constitution of Ukraine from January 1, 2020]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> [In Ukrainian].
2. Nyzamova T.D., Kadzhkuloev A.F. Otrasevye y rehyonalnye aspekty razvytiya ynnovatsyonno-promyshlennoho predprynimatelstva v Respublyke Tadzhykystan. [Sectoral and regional aspects of the development of innovative industrial entrepreneurship in the Republic of Tajikistan]. *Cyberleninka.ru*. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/otraslevye-i-regionalnye-aspekty-razvitiya-innovatsionno-promyshlennogo-predprinimatelstva-v-respublike-tadzhikistan> [In Ukrainian].
3. Zakon Ukrainy Pro efektyvne upravlinnia mainovymy pravamy pravovlasnykiv u sferi avtorskoho prava i (abo) sumizhnykh prav № 2415-VIII vid 15 travnia 2018 r. [Law of Ukraine On effective management of property rights of right holders in the sphere of copyright and (or) related rights № 2415-VIII from May 15, 2018]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2415-19> [In Ukrainian].
4. Stratehiia staloho rozvytku «Ukraina-2020» [Sustainable Development Strategy "Ukraine 2020"]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015> [In Ukrainian].
5. International Intellectual Property Allianc, IIPA. *IIPA.com*. Retrieved from <http://www.iipa.com/> [In English].
6. Global Competitiveness Index, GCI. *Webforum.org*. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf [In English].
7. Special 301 report on copyright protection and enforcement. 2018. *IIPA.org*. Retrieved from https://iipa.org/files/uploads/2018/02/2018_SPECIAL_301.pdf [In English].
8. World intellectual property organization, WIPO. *WIPO.int*. Retrieved from <https://www.wipo.int/portal/en/index.html> [In English].